

ÉTICA E CONDUTA DO NUTRICIONISTA NAS MÍDIAS SOCIAIS

Eixo: Aspectos éticos, legais e de segurança para a saúde digital

Higor Brenner Borges¹

Introdução: As mídias sociais apresentam crescente repercussão e expansão no mundo contemporâneo. Em vista disso, os Nutricionistas estão utilizando as redes sociais como meio de buscar maior visibilidade, no propósito de impulsionar a carreira profissional. Neste contexto, as práticas permitidas e vedadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas na área de propagação de informações são claras, todavia, estudiosos investigam-se os comportamentos desses profissionais frente aos meios digitais. **Objetivo:** Analisar a ética e conduta dos nutricionistas através das redes sociais. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão de literatura, de caráter bibliográfico, com abordagem qualitativa e quantitativa. O levantamento de dados foi realizado através das seguintes bases de dados eletrônicas: Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram empregados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Análise ética”, “Conduta”, “Nutricionista”, “Rede social” e “Saúde”, associados entre si pelo operador booleano “AND”. Foi considerado os documentos disponíveis na íntegra, que atendessem a temática abordada, entre os anos de 2016 a 2022 e no idioma português. **Resultados:** Em uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Nutricionistas 1ª Região (CRN-1), em 2016, identificou-se que 83,98% dos nutricionistas já consultaram o código de ética para sua atuação profissional, sendo 20% para analisar a conduta profissional inerente às redes sociais. Além disso, autores relacionam uma baixa frequência na leitura do código de ética para as mídias sociais, com isso, corrobora para os descumprimentos legislativos. **Considerações Finais:** Destarte, é primordial que os Conselhos Regionais elaborem com mais periodicidade campanhas educativas com viés de orientar a importância da postura ética do nutricionista no ambiente virtual. Ainda, cabe às instituições de ensino superior, estimular os futuros profissionais a ler o código de ética, para que possam disseminar no meio digital, informações baseadas em evidências científicas e seguindo preceitos legislativos.

Palavras-chave: Análise ética; Conduta; Nutricionista; Rede social; Saúde.

Referências

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). **Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Resolução CFN N° 599/2018.** 2018. Disponível em: <https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2022.

FRAGA, N.A.; ROCHA, T.B. Uso de Estratégias de Comunicação e Informação por Nutricionistas no Instagram: uma análise sob a interpretação do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista (2018). Trabalho de Conclusão de Curso. **Repositório Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).** 2020. Disponível em:

1. Nutricionista, Centro Universitário Una, higorbrennerb@gmail.com

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/787/1/Uso%20de%20estrat%20gias%20de%20comunica%20e%20informa%20por%20Nutricionistas%20no%20Instagram%20An%20alise%20sobre%20a%20interpreta%20do%20Conte%20do%20C%20b3digo%20de%20c%2089tica%20e%20Conduta%20do%20Nutricionista%20%282018%29%20Respoitorio.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2022.

MOTA, J.J.O. et al. Análise de conteúdos de posts sobre alimentação divulgados por influenciadoras digitais na rede social Instagram. **Revista Demetra**, v. 14, p. 1-18, 2019. Disponível em:

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/39076>. Acesso em: 22 ago. 2022.